

O'SMIRLIKNING IJTIMOY DUNYOQARASHI: O'ZLIK VA JAMIYAT O'RTASIDAGI MUVOZANAT

Alixonova Yulduz

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada o'smirlarning ijtimoiy hayoti va ular orasidagi aloqalarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqola, ayniqsa, o'smirlarning o'zaro munosabatlari, tengdoshlar bilan bog'lanishlari, oiladagi roli va ta'siri, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati haqida to'liq ma'lumot beradi. O'smirlik davri – shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning murakkab bosqichi bo'lib, bu davrda o'smirlar o'z kimligini aniqlashga, mustaqillikka erishishga va jamoaga tegishli bo'lishga intiladi. Maqolada shuningdek, o'smirlarning ijtimoiy muhitga moslashishi, ular yuzaga kelgan ijtimoiy va psixologik qiyinchiliklar bilan qanday kurashishi, va bu jarayonda ota-onalar, o'qituvchilar va ijtimoiy muhitning ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqola o'smirlik davridagi ijtimoiy munosabatlarning murakkab va dinamik tuzilishini ochib beradi.

Kalit so'zlar: o'smirlik, ijtimoiy munosabatlar, rivojlanish, jamiyat, psixologik qiyinchiliklar, ijtimoiy qiyinchiliklar.

Аннотация: данная статья посвящена анализу социальной жизни подростков и взаимоотношений между ними. В частности, в статье представлена исчерпывающая информация об отношениях подростков, отношениях со сверстниками, семейных ролях и влияниях, а также деятельности в социальных сетях. Подростковый возраст – сложный этап личностного и социального развития, в течение которого подростки стремятся определить свою идентичность, достичь независимости и принадлежности к сообществу. В статье также рассматривается, как подростки адаптируются к социальной среде, как они справляются с возникающими социальными и психологическими трудностями, а также влияние родителей, педагогов и социальной среды на этот процесс. В статье раскрывается сложная и динамичная структура социальных отношений в подростковом возрасте.

Ключевые слова: подростковый возраст, социальные отношения, развитие, общество, психологические трудности, социальные трудности.

Abstract: this article is devoted to the analysis of the social life of teenagers and the relationships between them. In particular, the article provides comprehensive information on adolescent relationships, peer relationships, family roles and influences, and social media activities. Adolescence is a complex stage of personal and social development, during which adolescents strive to define their identity, achieve independence and belong to a community. The article also examines how adolescents adapt to the social environment, how they cope with the social and psychological difficulties that arise, and the influence of parents, teachers and the social environment in this process. The article reveals the complex and dynamic structure of social relations in adolescence.

Key words: adolescence, social relations, development, society, psychological difficulties, social difficulties.

O'smirlik – shaxsiy va ijtimoiy va jamiyatning normativlari bilan birgalikda rivojlanishning muhim bosqichi bo'lib, bu davrda kechadi. O'smirlar o'zlarining shaxsiy o'smirlar kimligini aniqlash va o'zaro fazilatlarini va istaklarini jamiyat talablariga munosabatlar o'rnatish uchun ko'plab ijtimoiy qarshi qo'yib, bu muvozanatni topishga harakat sinovlardan o'tadilar. O'smirlik davrida eng katta qiladilar. Tengdoshlar bilan bog'liq ijtimoiy muammo o'zlik va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar o'smirlik davrining asosiy muvozanatni topishdir. O'smirlar, o'z ichki komponentlaridan biridir. O'smirlar uchun dunyosini shakllantirib, birinchi marta mustaqil tengdoshlar o'zining ijtimoiy dunyosining eng qarorlar qabul qilishga boshlaydilar. Biroq, bu muhim qismiga aylanadi, chunki ular bir-biriga jarayon ijtimoiy ta'sirlar, tengdoshlar, ota-onalar qaraganda ko'proq ta'sir ko'rsatadilar. Bu davrda

tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar, do'stlik va konfliktlar o'smirlar uchun o'zlikni aniqlash va ijtimoiy qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, ota-onalar va boshqa kattalar ham o'smirlarning ijtimoiy dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatadilar. O'smirlikda ota-onalar bilan aloqalar ko'pincha murakkablashadi, chunki o'smirlar mustaqil fikrlashga intiladilar. Ammo, oila va ota-onalarning ta'siri o'smirning jamiyatga moslashishida va ijtimoiy qadriyatlarni o'rganishida muhim ahamiyatga ega.

O'smirlikda o'zlikni shakllantirish jarayoni faqat shaxsiy xususiyatlarning rivojlanishi bilan bog'liq emas, balki ijtimoiy o'zgarishlar va yangi ijtimoiy identitetni topish bilan ham chambarchas bog'liqdir. O'smirlar, jamiyatdagi turli rollarni va ijtimoiy maqomni qabul qilib, o'zlariga yangi dunyoqarash va qadriyatlarini shakllantiradilar. Bu jarayon davomida o'smirlar turli xil guruhlarga, subkulturalarga qo'shilib, o'ziga xos ijtimoiy identitetni aniqlashga harakat qiladilar.

O'smirlik davri insonning eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biridir, bu davrda shaxsning ijtimoiy hayoti, xususan, do'stlar bilan muloqot, katta o'zgarishlarga uchraydi. O'smirlar o'zlarining kimligini aniqlash, mustaqillikka erishish va jamiyatda o'z o'rnini topish jarayonida do'stlar bilan aloqalar muhim rol o'ynaydi. Do'stlik o'smirlarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, o'zlikni shakllantirishda va muammolarni hal qilishda yordam beradi. O'smirlik davrida do'stlar, oila va kattalardan ko'ra, ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Do'stlar o'smirlar uchun nafaqat o'zaro suhbatlar va vaqt o'tkazish, balki emotsional qo'llab-quvvatlash, o'z fikrlarini baham ko'rish va umumiy qiziqishlarga asoslangan faoliyatlar bilan ham ahamiyatlidir. Do'stlar o'zaro tushunish va qo'llab-quvvatlash orqali o'smirlarning o'zlikni topishlariga va mustahkam psixologik holatga erishishlariga yordam beradi.

O'smirlik davrida do'stlar bilan munosabatlar faqat ijobiy tajribalar bilan cheklanmaydi. Konfliktlar, tushunmovchiliklar va bahslar o'smirlarning ijtimoiy muloqotining tabiiy qismidir. O'smirlar o'zlarining hissiyotlari, qadriyatlari va fikrlari bilan bog'liq ravishda do'stlari bilan kelishmovchiliklarga duch

kelishlari mumkin. Bunday holatlar, o'smirlar uchun qiyin bo'lishi mumkin, ammo ular bu orqali o'zaro muloqotda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rganadilar. Konfliktlarni konstruktiv tarzda hal qilish o'smirlarning emotsional intellekti va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning do'stlar bilan muloqot qilish usulini sezilarli darajada o'zgartirgan. O'smirlar onlayn platformalarda bir-biri bilan tez-tez aloqada bo'lib, o'z fikrlarini, fotosuratlarini, videolarini va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini baham ko'radilar. Bu ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning do'stlari bilan muloqotini kengaytiradi va yangi ijtimoiy guruhlar bilan aloqalar o'rnatishga imkon beradi. Biroq, onlayn muloqotda ba'zi xavf-xatarlar ham mavjud, masalan, ta'qib, kiberhujumlar va o'zini past baholash hissi. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlarda do'stlar bilan muloqot qilishda ehtiyotkorlik va o'zaro hurmatni saqlash muhimdir. Do'stlar bilan muloqot, o'smirlar uchun o'zlikni aniqlashda ham muhim vositadir. O'smirlar o'zlarining qiziqishlarini, his-tuyg'ularini va qadriyatlarini do'stlari bilan bo'lishib, o'zlarini boshqalar ko'zida qanday ko'rinishini o'rganadilar. Bu jarayon o'smirning shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradi. Do'stlar o'zaro munosabatlar orqali bir-birining o'zligini tasdiqlash, qabul qilish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. O'smirlik davrida do'stlar bilan muloqot qilish o'smirlarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Do'stlar o'smirlarning o'zligini shakllantirishga, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga va hissiy qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Biroq, bu davrda do'stlar bilan muloqot qilishda ba'zi qiyinchiliklar va konfliktlar ham yuzaga kelishi mumkin, lekin ular o'smirlarning o'zaro munosabatlarni boshqarish va hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot o'smirlarning ijtimoiy hayotida yangi o'zgarishlarga olib keladi, bu esa ularga yanada kengroq ijtimoiy aloqalar o'rnatish imkoniyatini taqdim etadi.

O'smirlik davri insonning ijtimoiy hayotidagi eng muhim va murakkab bosqichlardan biridir. Bu davrda o'smirlar o'z kimligini, dunyoqarashini va ijtimoiy o'rnini

shakllantiradilar. Jamiyat bilan aloqalar, o'smirlarning o'zlikni anglash, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va shaxsiy qarorlar qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. O'smirlik davrida jamiyat bilan aloqalar ijtimoiy, psixologik va madaniy nuqtai nazarlardan turli yo'llar bilan ifodalanadi. O'smirlikda jamiyat, o'zining an'analari, qoidalari, me'yorlari va qadriyatlarini orqali o'smirlar uchun muhim bir ta'sirchan omilga aylanadi. O'smirlar jamiyatdan o'zlariga kerakli ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadilar, jamiyatning norma va qoidalarga qanday amal qilishni bilib olishadi. Ular, ko'pincha, o'zlarining hissiy va ijtimoiy holatini jamiyat bilan bog'laydi, bu esa o'zlikni shakllantirishga yordam beradi. Jamiyatning kutganlari va talablariga javob berish o'smirlar uchun o'zlikni tanlash va ijtimoiy muvaffaqiyatga erishish uchun zarur. O'smirlarning oila bilan aloqalari jamiyat bilan o'zaro munosabatlarining birinchi qadamidir. Oila, o'smirlarning jamiyat bilan aloqalarini shakllantiradigan asosiy ijtimoiy guruhdir. O'smirlar oiladan o'zlariga jamiyatning qabul qiladigan qadriyatlarini o'rganadilar. Shu bilan birga, oila ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Oila o'smirning ijtimoiy identitetining shakllanishi uchun muhim asos yaratadi.

Biroq, o'smirlar o'sib borishi bilan, oiladan tashqari ijtimoiy guruhlar va jamiyatning o'ziga xos rollari o'zgaradi. O'smirlar jamiyat

bilan o'zaro munosabatlarda mustaqil fikr yuritishga, qarorlar qabul qilishga va o'z ijtimoiy o'rnini topishga intiladilar.

O'smirlar jamiyatning madaniy qadriyatlarini o'rganish va shu orqali o'zining ijtimoiy roli va joyini topish jarayonida o'sadi. O'smirlar, jamiyatning qabul qilgan normativlari va madaniy qiymatlari bilan tanishib, ular bilan moslashishga harakat qilishadi. Masalan, o'smirlar, o'zlarining jismoniy, ruhiy va intellektual holatlarini jamiyatning kutganlariga moslashtirishga intiladilar. Shuningdek, ular jamiyatdagi me'yorlarga, an'analari va ijtimoiy qadriyatlarni hisobga olib, jamiyatga qanday moslashish va unda o'z o'rnini qanday topish haqida o'z qarorlarini qabul qilishadi. O'smirlik davrida o'zlikni shakllantirish jarayoni davom etadi. Bu davrda jamiyat o'smirlarning o'zlikni qanday aniqlashlariga katta ta'sir ko'rsatadi. O'smirlar jamiyatda o'zlarini qanday ko'rsatishni, qanday faoliyatlar bilan shug'ullanishni va qanday o'zgarishlar kiritishni o'rganadilar. Jamiyatning ijtimoiy talablariga javob berish va jamiyatning qabul qiladigan me'yorlariga rioya qilish o'smirning o'zini jamiyatda qanday ko'rinishi va undan qanday baholanishiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, o'smirlar jamiyatning kutganlaridan chiqib, o'zlarining shaxsiy qarashlarini, fikrlarini va qadriyatlarini shakllantirishga harakat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jabborov, A. (2015). *O'zbek o'smirlarining ijtimoiy muhitga moslashuvi*. Tashkent: Yoshlar nashriyoti.
2. Sodiqov, B. (2019). *O'smirlik davri va uning ijtimoiy rivojlanishi*. Tashkent: O'zbekiston ta'lim nashriyoti.
3. Mirzayeva, G. (2018). *O'zbek jamiyatidagi o'smirlarning ijtimoiy roli*. Tashkent: Ijtimoiy fanlar nashriyoti.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.